

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARNING QO'LLANILISH AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600599>

Imomova Shahzoda Qoyilovna

Qodirova Feruza Savriyevna

Buxoro viloyati Peshku tumani

1-IDUMi boshlang'ich sinf hamda tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchilari

Ayni paytda bu umumiy yo'nalishlar ta'limni boshqarish va tashkillashtirish, ta'lim turlari va yo'nalishlari, uzviylik va integratsiyani ta'minlash, o'qitish metodlari va vositalari kabi yo'nalishlarda xususiylashadi. Ta'limda uzviylik va integratsiyalashuv bilan birgalikda o'qitish metodlari va vositalarini ham yangilash va qayta ko'rib chiqish lozim. Jamiyatimizda ro'y berayotgan turli xil o'zgarishlar o'qituvchilar oldiga muhim vazifalar qo'ymoqda. Bu vazifalar har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor, aqlli va nozik didli yoshlarni tarbiyalashdan iborat bo'lib, hozirgi zamon o'qituvchisidan tinmay ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishga yangicha munosabatni, fidoiylikni talab qiladi.

O'qituvchilarning dars jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarning puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi.

Interfaol metodlar deganda - ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroqbo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimlarning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va
extiyojlariga muvofiq lashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining
qo'llabquvvatlanishi;

- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

O'ylaymizki, ta'lim texnologiyasi va pedagogik innovatsiyalarga bunday tizimli yondashuv Davlat ta'lim standartlarini amalga oshirishda o'z samarasini ko'rsatadi. O'qituvchining pedagogik faoliyatini olib borishga halaqit beradigan psixologik to'siqlarni umumlashtirib yangilik kiritishlarga o'qituvchilarning ko'proq qarshilik bildirishini keltiradigan sabablarni ta'kidlab o'tish zarur.

1. O'zgarishning maqsadi o'qituvchilarga tushuntirilmagan yashirin, gapning ikki ma'nosi xavotir va noma'lumlikni keltiradi. Noma'lumdan qo'rquv har qaysi yangi usulga o'qituvchilarni yo'llashi mumkin.

2. O'qituvchilar yangilikni kiritishda rejalashtirish va ishlab chiqarishda qatnashmaganlar.

3. Jamoa an'analarini e'tiborga olmaslik va o'z ishining odatiy usuliga rioya qilish.

4. Yangi usullarga sub'ektiv munosabat va qo'rquv, statusni yo'qotish xislari.

5. Ish xajmining ko'payishi rahbar o'qituvchilar faoliyatida o'zgarishlarni rejalashtirmasligi oqibatida qo'rqish paydo bo'ladi.

Yangilik kirituvchi tashabbuskor odam hurmat va ishonchga ega bo'lmasa. Afsus, ko'pincha o'qituvchilar loyihaga emas, uning muallifiga qaraydi. Agar bu insonning hurmati past bo'lsa, pedagog uning qadrligiga qaramay, bu odamga ishonchsizligi uning g'oyasiga o'tkaziladi. O'qituvchi ijodkorligini shaxsiyatning axloqiy munosabatiga qarab mulohaza qilish mumkin. O'qituvchilarda bilimlarini xotirada uzoq saqlab qolish ko'nikmalarini shakllantirib va zarur bo'lganda esa ulardan foydalanishda katta rol o'ynaydi. O'qituvchilarda mustaqil ish orqali aktivlik, tashabbuskorlik va ijodkorlik tarbiyalanadi. Mustaqil ishda o'qituvchilar turli fanlar bo'yicha vazifalarni sistemali bajarish, boshlangan ishni oxiriga yetkazish sifatlarini tarbiyalaydi.

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'qituvchitalabalarining fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri echimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi-talabalarining ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'qituvchi-talabalarining bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Harakatlar strategiyasi” 2017-2021 yillarga mo`ljallangan besh ustuvor yo`nalishi. – T.: G`ofur G`ulom. 2017 yil. g.s. 136
2. Karimov I.A. Yuksak manaviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma`naviyat 2008 yil.
3. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta`lim samaradorligini oshirish yo`llari. Toshkent.: 2005 yil
4. Xudoyqulov X.J. Pedagogik texnologiya ta`lim samaradorligining asosidir. Toshkent. Navro`z. 2012 yil
5. Sibirskaya M.P. Профессиональное обучение: Педагогические технологии. – Санкт-Петербург. 2002 г.